

“TURKIY XALOLAR FOLKLORINING OIYOSIY O’RGANILISHI MASALALARI”

mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjuman

KUTADGU BILIG’DE AK VE KARA RENKLERININ SEMBOLIK KULLANIMLARI

Arş. Gör. Arzu ACAR

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü,
İzmir/Türkiye,
acararzu@hotmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15291025>

Özet. Renkler, toplumların kültürel yapılarında derin bir sembolik anlam taşır. Kutadgu Bilig, renklerin Türk kültüründeki sembolik ve işlevsel kullanımlarını ortaya koyan önemli bir eserdir. Renkler, maddi ve manevi kültürün birer taşıyıcısı olarak işlev görmekte, toplumsal hafızayı şekillendiren unsurlar arasında yer almaktadır. Türk kültüründe renkler, sosyal hiyerarşi, mitoloji, inanç sistemleri ve bireysel karakter özellikleriyle yakından ilişkilidir. Kutadgu Bilig’de renklerin anlamı, siyaset, ahlak, dünya algısı ve insan psikolojisi gibi farklı yönlerden ele alınmıştır.

Kutadgu Bilig renklerin Türk kültüründeki sembolik ve işlevsel kullanımlarını ortaya koyan önemli bir eserdir. Kutadgu Bilig’de renklerin sadece fiziksel bir tasvir unsuru olmadığı, aynı zamanda kültürel bir anlam dünyasının yansıtıcısı olduğu görülmektedir. Türk kültüründe renklerin sembolik gücü, sosyal statüyü belirlemekten ahlaki değerleri ifade etmeye kadar geniş bir alanda kullanılmıştır. Bu çalışma, Kutadgu Bilig’deki ak ve kara renginin sembolizmini çözümleyerek Türk kültür tarihi açısından anlamını ortaya koymaktadır.

Eserde beyaz (ak) renk, bilgelik, saflık ve ululuk sembolü olarak kullanılırken, siyah (kara) renk genellikle olumsuz anlamlar taşımakta ve kötülüğün, hilekârlığın sembolü olarak ifade edilmiştir. Kutadgu Bilig’de renklerin anlamı, siyaset, ahlak, dünya algısı ve insan psikolojisi gibi farklı yönlerden ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Renkler, Sembolizm, Kutadgu Bilig, Türk kültürü, İnanç sistemi.

Annotatsiya. Ranglar har bir xalqning madaniyati va an’analari ichida chuqur ramziy ma’noga ega. Kutadgu Bilig asari turkiy madaniyatda ranglarning ramziy va amaliy ishlatilishini yorituvchi muhim manbalardan biridir. Ranglar moddiy va ma’naviy madaniyat unsurlari sifatida jamiyat xotirasini shakllantiradi va turli madaniy belgilar bilan bog’liqdir. O’zbek va turkiy xalqlar madaniyatida ranglar ijtimoiy ierarxiya, mifologiya, e’tiqod tizimlari va shaxsiy xarakter xususiyatlari bilan bevosita bog’liqdir. Kutadgu Bilig’da ranglar siyosat, axloq, dunyo qarashi va inson psixologiyasi bilan bog’liq turli ma’nolarda ishlatilgan.

Kutadg’u bilig ranglarning turk madaniyatidagi ramziy va funksional qo’llanishlarini ochib beruvchi muhim bir asardir. Kutadg’u biligda ranglar faqatgina jismoniy tasvir unsuri emas, balki madaniy ma’no dunyosining aks ettiruvchisi ekani ko’rinadi. Turk madaniyatida ranglarning ramziy kuchi ijtimoiy mavqeni belgilashdan tortib, axloqiy qadriyatlarini ifodalashgacha keng sohada qo’llanilgan. Ushbu tadqiqot Kutadg’u biligdagi oq (oq) va qora (qora) ranglarning ramziyligini tahlil qilib, turk madaniyat tarixi jihatidan ahamiyatini ochib bermoqda.

Asarda oq rang (oq) donolik, poklik va ulug’vorlik ramzi sifatida qo’llanilgan bo’lsa, qora rang (qora) ko’pincha salbiy ma’nolarni anglatib, yomonlik va makkorlik ramzi sifatida ifodalangan. Kutadg’u biligda ranglarning ma’nosi siyosat, axloq, dunyoqarash va inson psixologiyasi kabi turli jihatlardan yondashilgan.

Kalit so’zlar: Ranglar, Ramziyat, Kutadgu Bilig, Turk madaniyati, E’tiqod tizimi.

“TURKIY XALOLAR FOLKLORINING OIYOSIY O'RGANILISHI MASALALARI”

mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjuman

Abstract. Colors carry profound symbolic meanings in the cultural structures of societies. Kutadgu Bilig is a significant work that sheds light on the symbolic and functional use of colors in Turkish culture. Colors serve as carriers of both tangible and intangible cultural elements, shaping collective memory and societal values. In Turkish culture, colors are closely linked to social hierarchy, mythology, belief systems, and individual character traits. In Kutadgu Bilig, the meanings of colors are explored in relation to politics, morality, world perception, and human psychology.

Kutadgu Bilig is an important work that reveals the symbolic and functional uses of colors in Turkish culture. In Kutadgu Bilig, it is observed that colors are not merely elements of physical description, but also reflect a cultural world of meaning. In Turkish culture, the symbolic power of colors has been utilized extensively, from determining social status to expressing moral values. This study analyzes the symbolism of white (ak) and black (kara) colors in Kutadgu Bilig and reveals their significance in terms of Turkish cultural history.

In the work, the color white (ak) is used as a symbol of wisdom, purity, and greatness, while the color black (kara) generally carries negative meanings and is expressed as the symbol of evil and deceitfulness. In Kutadgu Bilig, the meaning of colors is discussed from various perspectives such as politics, morality, worldview, and human psychology.

Keywords: Colors, Symbolism, Kutadgu Bilig, Turkic culture, Belief system.

İnsanları bir araya getiren, onların ortak değerlerde birleşip bir ulus olmalarını sağlayan değerlerin başında renkler gelir (Yardımcı, 2011: 3). Renk, cisimler tarafından yansılan ışığın gözde oluşturduğu duyum şeklidir (TDK, 2019). Herhangi bir ışık kaynağından gelen ışınların çevremizde bulunan cisimlere çarpmasıyla beraber, bu ışınların bir bölümü emilirken bir bölümü de yansır. İş te bu olay esnasında gözümüzde oluşan etkiye renk denir (Üstün 2010: 6). Türkçe en eski metinlerden bugüne gelmiş geniş ve canlı bir renk yelpazesine sahiptir. Kültür, medeniyet, ekonomik şartların, siyasetin, dinin, inançların, ticaret ve coğrafya ile hem renk adları hem de kullanımları şekillenmiş ve kültür taşıyıcı olarak yüzyıllar boyunca işlevselliğini korumuş ve varlığını sürdürmüştür (Tanrıkut, 2014:1). Renklerin, önemli işlevlerinden biri soyut olguları temsil gücü olmuştur. Bununla birlikte renklerin, sahip olduğu teorik anlamlar olduğu gibi, kendisine yeni anlamlar da yüklenip başkalaşabilir. Renkler çoğu zaman simgeseldir (Orçun, 2011:9). Türk kültür tarihinde ise renklerin anlamları günlük yaşamdan dini inanışlara ve edebî eserlere kadar geniş bir yelpazede karşımıza çıkar. Renklere yüklenen anlamlar, rastlantısal olmayıp, toplumun tarihî tecrübeleri, coğrafi koşulları, dini inanışları ve kültürel değerleriyle doğrudan bağlantılı görünmektedir.

Sembol, anlatılmak istenen şeyi en sade, en belirgin, en kesin şekilde ortaya koymak için kullanılan bir araçtır (TDK'de (2019) ve “duyularla ifade edilemeyen bir şeyi belirten somut nesne veya işaret, âlem, remiz, rumuz, timsal” olarak tanımlanmıştır “Semboller dünyanın, duyguların, düşüncelerin yaşama yansıyan

“TURKIY XALOLAR FOLKLORINING OIYOSIY O'RGANILISHI MASALALARI”

mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjuman

görünmeyen görüntülerinin insandaki bir karşılığıdır. Çoğunlukla kültürel edimlerle ortaya çıkarlar ve mesajlarla doludurlar. Mesajların insan zihninde doğru karşılığı bulması sembol ile hitap ettiği kesimin kültürel etkileşiminden faydalanır” (Kundakçı, 2016: 11). Toplumların kültürel değerleri, maddi ve manevi unsurları renklerle sembolleştirilmiştir.

Türk kültüründe en eski dönemlerden günümüze kadar manevi ve milli sembol olarak renkler kullanılmıştır. (Genç, 1996:41). Bunun yanında insanoğlunun çeşitli duygularının bir tezahürü olarak da çoğu zaman renkler kullanılmıştır. Aslında geçmişten günümüze bu kullanımların, birer sembol olup kültürel kod olarak aktarıldığı görülmektedir. Sözlü ve yazılı kültürümüzde etkin şekilde yer alan renkler, milletin kültür hafızasında yer etmiştir (Toker, 2009: 9). Renklerle ilgili olarak Türk milletinin ortaya koyduğu bu yaklaşımı İslami döneme ait ilk eserlerden biri olarak ifade edebileceğimiz Kutadgu Bilig’de de görmek mümkündür. Kutadgu Bilig, Türk kültür tarihinde yeni bir dönem açmıştır. Bu eser de Türklerin renklere yükledikleri anlam ve ifade ettiği semboller ve bu sembollerin çeşitli işlevleri vardır. Kutadgu Bilig, renk konusunda Türklerin diğer kültürlerden farklı olarak, kendi manevi dünyalarında renklere yükledikleri mana ve anlam boyutunda ki sembolik yaklaşımları ortaya koymaktadır (Öztürk, 2011: 99). Türk edebiyatının önemli eserlerinden biri olan Kutadgu Bilig, sembolik anlatım bakımından oldukça zengin bir yapı arz etmektedir. Yusuf Has Hacib’in 11. yüzyılda yazdığı Kutadgu Bilig, hükümdarlara devlet yönetimi, adalet ve mutluluk üzerine nasihatler veren alegorik bir eser olarak kabul edilmektedir. Renklerin sembolik olarak kullanımı, eserde erdeme dayalı, ahlaki ve felsefi kavramların aktarılmasına yardımcı olan önemli araçlardan biridir. Bu eser, özellikle renklerin sembolik anlamları bakımından dikkat çekmektedir. Bu çalışmada Kutadgu Bilig'deki “ak” ve “kara” renklerinin sembolik kullanımları incelenmiştir.

1. AK (ÖRÜNG)

Eski Türklerin beyaz renk karşılığı olarak kullandığı “örüng” kullanmıştır. Ak, Türklerin en eski inançlarından beslenmiş ve çeşitli anlamlarıyla, manevi ve milli sembolik değerler kazanmıştır (Öztürk, 2015, 102). Türk kültüründe “ak” renginin sembolize ettiği anlam bakımından oldukça geniştir.

Türklerde “aklık”, maddi ve manevi anlamda temizlik, arılık ve ululuktur. “Ak” sözünün Kutadgu Bilig’de yer almadığı görülmektedir. “Beyaz” sözü ise Türkçemize İslamiyet’in etkisiyle girmiştir. Kutadgu Bilig’de yer alan beyitlerde “örüng” sözü beyaz karşılığı olarak verilmiştir (Öztürk, 2015, 103). Kutadgu Bilig’de

“TURKIY XALOLAR FOLKLORINING OIYOSIY O'RGANILISHI MASALALARI”

mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjuman

“ak” renginin kullanımına bakıldığında saflık, temizlik, dürüstlük ve adaleti temsil etmek ve vurgulamak için kullanılır. Eserde hükümdar ve bilge karakterler genellikle “ak” sıfatıyla tasvir edilir. Böylece “ak” renk ile ifade edilen ya da simgeleştirilen bazı erdemler, ideal devlet adamında olması gereken bazı özellikler ile örtüşmektedir.

Türklerde, renklerin temsil ettiği kavramlardan biri bilgelik, büyüklük ve yaşlılıktır. Türklerde bu renk “ak” rengi ile karşılık bulmuştur. Batı Türklerinde aksakal deyimi yaşlı bilge ve akıllı bir kocayı ifade etmektedir (Heyet, 1996: 56). Ak renk, bu anlamı bakımından yaşlılık, deneyimle dolu olma, kocalık ve büyüklüğü ifade etmektedir (Ögel, 1984). Tüm renklerin toplamını ifade edip renklerin anası olarak bilinen beyazın, Türklerin Şamanizm etkisi altında kaldığı dönemden kaynaklanan güçlülük, ululuk ve adalet kavramını içerdiği görülmektedir. Beyaz, halk inanmalarında ve Şamanizm’de büyüklük, adalet ve güçlülüğü simgeler (Yardımcı, 2011:4).

Altay destanlarında da “ak ata” insanlığın ulu babası olarak geçer (Heyet, 1996: 56). Oğuz Kağan’ın yanındaki beylerinden biri olan “Uluğ Türk” aksakallı ve kır saçlıdır. Bilge özelliği göstermektedir. Ak-boz atlı Aksakallı ata, tecrübeyi, deneyimi ve yaşlılığı simgelemektedir. Dede Korkut’ta da aynı ifade söz konusudur. Dede Korkut, Oğuz toplumunun bilen kişisidir ve “aksakallı” olarak tasvir edilmektedir (Ergin, 1958). Oğuz Toplumunda bugün bile ak rengi ile sembolleşmiş “aksakal” halk arasında bir ululuğu ve bilgeliği temsil etmektedir (Heyet, 1996: 56). Türk kültüründe “**aksakal**”, yaşça büyük, deneyimli, bilge ve ulu kişileri ifade etmektedir. Günümüzde ise, Türk kültür tarihindeki bu geleneğin modern bir kurum haline getirilmiş hâli Türk Devletleri Teşkilatı’nın (TDT) daimî istişare organı olarak görev yapan “Aksakallar Konseyi”dir. Bu konsey, geleneğin günümüzdeki çağdaş uzantısıdır.

Türk kültüründe “ak” renginin sembolik anlamlarından olan bilgeliği ve tecrübeyi ifade eden kullanımına Kutadgu Bilig’de rastlanmaktadır. Ayrıca, Yusuf Has Hacib’in eserinde “**kökçin**” olarak ifade ettiği kavramı Reşit Rahmeti Arat “Ak Saçlı” olarak çevirmiştir. Örneğin; “*Negü tér eşitgil bu kökçin saña/Muñadmuş muñña yara ay tona*” (*Ne der işit bu ak saçlı sana! Ey kahraman bunalmış olanlara yara*), (2818)” beyitinde, “ak saçlı” kişinin sözlerinin kıymetli olduğu ve mutlaka dinlenmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Konu ile ilgili geçen diğer iki beyit şunlardır: “*Dünyayı ihtiyarlatmış, çok yaşamış, Ak saçlı insan ne der, dinle (3012) Ak saçlı, dünya görmüş ve Yaş yaşamış insan ne der, dinle (5085)*” şeklinde geçmektedir. Bilge

“TURKIY XALOLAR FOLKLORINING OIYOSIY O'RGANILISHI MASALALARI”

mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjuman

kişiler veya bilgeliği temsil eden tipler genellikle ak renk ile temsil edilir. Bu kişiler, eserde bilgeliği ve ideal ahlaki değerleri simgeler.

Türk kültüründe iyi-kötü ve doğru-yanlış kavramlarının adlandırılmaları ve tanımlamaları, renklere bazı anlamlar yüklenerek yapılmıştır. “Ak” iyiyi ve iyiliği temsil ederken, “kara” kötüyü ve kötülüğü; “ak” doğruluğu ifade ederken “kara” düşmanlığın sembolü olmuştur (Yıldırım, 2012, 138). Ak, temizlik ve saflığın da sembolüdür. Günümüzde kullanılan “Yüzü ak” ve “Alını ak” deyimleri “ak” renginin Türk kültüründe adalet, doğruluk, yücelik, iyilik ve haklılığı ifade ettiğini göstermektedir (Rayman, 2002, 11). Kutadgu Bilig’de de bu sembolik anlatıma sıklıkla rastlanmaktadır.

Yusuf Has Hacib, “*Ey ak-pak tabiatlı insan, sen karaya yaklaşma; Dikkat et, beyaza siyah çabuk bulaşır* (4239) beyitinde “Ak-Pak tabiatlı” ifadesi ile iyi insana işaret etmektedir. Ayrıca “Ak”ın aynı zamanda kendisine zıt renk olarak “kara” ile birlikte kullanıldığı da görülür. “Kara”nın sembolize ettiği kötülüğe karşı “Ak”ın sembolize ettiği iyilik vurgulanmıştır.

Zıt renklerin kullanılmasıyla bazı kavramların sembolleştirilmesi, Türk kültüründe oldukça yaygındır. Özellikle “ak” ve “kara” renklerinin zıtlığı, bazı değerlerin ve erdemlerin ifade edilmesinde belirgin bir araç olmuştur. Kutadgu Bilig’de bu zıt renklerin sembolik kullanımı sıkça görülmektedir. Örneğin “*Kamuğ tegşürüldi törü öñdiler/Karalı öriñli bir ök boldılar. Nizam ve kanunların hepsi değışti; ak ve kara birbirinden farksız hale geldi*” (6492). Bu beyitte kullanılan “ak ve kara” ifadeleri, genellikle sembolik olarak toplumda doğrular ile yanlışların, eğri ile doğrunun birbirine karıştığı kaotik bir durumu anlatır. Toplumdaki bu kaotik ortam renkler üzerinden anlatılır. “Ak” ve “Kara”nın karışmasının değerlerin alt üst olduğu anlamına gelmektedir.

Benzer şekilde “*Köni sözde taştın sözüg söz teme/Köni egri farkı ürüñli kara* (Doğru sözden başkasına söz deme; doğru ile eğri arasındaki fark beyaz ile siyah arasındaki fark gibidir) (6622) beyitinde; toplumun bazı değerlerinin tartışılmaz şekilde belirgin olduğu sembolik olarak “ak” ve “kara” renkleri üzerinden verilmiştir. Bu belirginlik “ak” ve “kara” kadar keskindir.

Eser içindeki beyitlerde geçen “ak” rengi yoğunluklu olarak yönetimde ve sosyal ilişkilerde temizliğin, doğruluğun, dürüstlüğün ve erdem temeli olarak işaret edilmiştir. Ayrıca “ak” renk, Kutadgu Bilig’de toplumda ideal bireyin ve ideal yöneticinin taşıması gereken ahlaki değerleri ve olumlu nitelikleri de temsil etmektedir.

“TURKIY XALOLAR FOLKLORINING OIYOSIY O'RGANILISHI MASALALARI”

mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjuman

2. KARA

Türk mitolojisinde ve simgeçiliğinde kara rengi daha çok olumsuz anlamları ifade etmek için kullanılmıştır. Türklerde kara rengi genellikle; yön olarak kuzeyi ya da kuzeyde olan bir yeri ve şiddet ile kötülüğü ifade etmek için; olumlu veya olumsuz nitelendirme yapmadan iki şeyi belirtmek için kullanılır (Çoruhlu, 2013:220). Türk mitolojisindeki kara ruhlar ve kullanımları bu rengin olumsuz kullanımının en belirgin örneğidir. Altay inancındaki tös adı verilen ruhlar temiz, arı ve kara olmak üzere iki gruba ayrılır. Yer altı Tanrısı Erlik de bu kara tös grubunda yer almaktadır. O, büyük bir kara ruhtur ve kara çamurdan yapılmış sarayında oturmaktadır (Genç, 1997: 47). Türk mitolojisi ile bağlantılı olarak, kara renk, kara toprak şeklinde, ölümün sembolü olarak yer almaktadır. Kara-tün deyişi ile karanlık geceyi ve zihinlerdeki karanlık düşüncüyü ifade etmiştir (Öztürk, 2015, 102). Alpamış destanında “kara” sözcüğü dağa, tepeye, ormana olumsuz bir anlam yüklemiştir. Çünkü kara dağ, kara tepe ve kara orman Alıp Manaş'ta olumsuz olayların geçtiği yerler olarak anlatılmaktadır (Akkaya, 2013:534).

Kara kelimesi, Türk kültüründe birçok duygu ve durumun sembolü olmuştur. Örneğin, kara kış, kara gün, karalar bağlamak, kara bulutların çökmesi gibi. Kara kelimesi çoğu zaman olumsuz anlama işaret etmiştir. Yas anlamına gelen kara rengi işlevsel şekilde kullanılmaktadır (Kafalı, 1996:52). Anadolu'da da karaya karşı sürekli olumsuz bir anlam yüklemiştir. Karanın yıkıcı ve ürkütücü bir anlam taşıması karanlıktan da kaynaklanmaktadır (Rayman, 2002: 14).

Dede Korkut anlatmalarında Bayındır Han bir yere ak otağ, bir yere kızıl otağ, bir yere kara otağ kurdurur. Oğlu kızı olmayanı kara otağa oturtulmasını, altına kara keçe döşenmesini, önüne kara koyun yahnisinden konulmasını söyler. Oğlu olanın ak otağa oturtulmasından “ak” renginin olumlu durumları sembolize ettiği görülür (Ergin, 1958, 77-95). Çocuğu olmayan birey “kara” otağa oturtulur, altına “kara” keçe döşenir ve “kara” koyun yahnisi verilir. “Kara” renginin olumsuz bir durumu sembolize ettiği görülmektedir. Bu bağlamda “kara” kelimesi sadece bir renk değildir aynı zamanda sembolik bir anlam taşır.

Kutadgu Bilig'de “kara” kötülük, adaletsizlik, cehalet ve olumsuz davranışlarla ilişkilendirilmiştir. “Kara” kavramı, genellikle iyilikten ve adaletten uzaklaşmış, kişi veya durumlar için kullanılmıştır. Eserde “kara” renk, toplumun uzak durması gereken davranış biçimlerini ve ölümü de sembolize eder.

Eserde yer alan “*Küstahlara uyma, fesattan uzak kal. Bu iki is insanı karaya bulaştırır*” (5206) beyitinde ve “*İsizke çawıkmış kişidin yıra/Bu yañlığ kişiler kılınçı*

“TURKIY XALOLAR FOLKLORINING OIYOSIY O'RGANILISHI MASALALARI”

mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjuman

kara (Kötülükleri ile şöhet bulan kişilerden uzak dur, böyle kimseler kara huylu insanlardır) (4238)” beyitinde “kara” ifadesi olumsuz insan davranışına işaret etmektedir ve kötülüğün sembolü olarak kullanılmıştır. Eserde pek çok yerde olduğu gibi; “*Ey ak-pak tabiatlı insan, sen karaya yaklaşma; dikkat et beyaza siyah çabuk bulaşır (4239)*” beyitinde de karşıt renklerden iyilik ve kötülüğün ifade edildiği görülmektedir. İnsanoğlunun dikkatli olup olumsuz davranmaması gerektiğini ve kötülüğün hızla bulaştığı öğütlenir. Olumlu ve olumsuz insan davranışları renk sembolleri üzerinden ifade edilmiş ve anlatım bu kavramlar üzerinden güçlendirilmiştir. Yine; “*Otunka katılma fesâddın yıra/Bu iki kılıktın bolur er **kara***” (*Küstahlara uyma, fesattan uzak kal; bu iki is insanı **karaya** bulaştırır*) (5206)” ve “*İsizke katılma **kara** edgüsi/İsiz boldı kalkı ağır yüdgüsi*” (*Kötüye katılma, onun işi kara ve tabiatı fena olur; bu ağır yükü kolay yüklenemezsin*) (2257) beyitlerinde de “kara” olumsuzluğun ve kötülüğün sembolü olarak yer almaktadır. Benzer kullanım, “*Karanın yanına varma kara bulaşır*” atasözünde de vardır. Doğru yolda olmayan, kötü olarak adlandırılan işlerin kara kelimesi ile sembolleştirildiği görülmektedir.

Toplum yapıları içerisindeki farklılaşma ve hiyerarşik yapılanma durumları ile renk kullanımları arasında yakın bir ilişki vardır. Eski Türklerde halk tabakasına mensup olanlara kara budun denildiği gibi, kara kul, karavaş veya karabaş deyimleri de “köle” anlamında kullanılmıştır (Genç, 1997:41). Kara budun ve kara halk sözleri abidelerde millet karşılığı olarak kullanılmıştır. Dede Korkut'ta ise kafirlerin evine “kara tonguz damı” denilmiştir (Heyet, 1996: 57). Fakat Mustafa Kafalı, bazı dilci ve şarkiyatçıların kara kelimesini “avam halk” manasında düşündüğünü bunun yanlış olduğunu bu değerlendirmeyi yapabilmek için zıt anlamda kullanılan “ak bodunu”da bulmanın gerekli olduğunu söyleyerek Türk kültüründe “Ak bodun” ifadesine kesinlikle rastlanılmadığını, dolayısıyla “kara”nın avam karşılığı olarak kullanılmayacağını vurgulamış ve kara kelimesinin daha çok güçlü ve büyük manasında kullanıldığını ileri sürmektedir (Kafalı, 1996, 51).

Eserde doğrudan “*Kara kul karası bolur beg ürün/Karalı örüñli adırttı körün*” (*Siyah-kul rengidir, bey-beyaz olur, siyah ve beyaz böyle ayırt edilmiştir*) (2080) beyitinde yer alan “kara” ve “ak” ifadeleri sosyal statüyü, yönetici (bey) ile yönetilen (kul, halk, avam) arasındaki farkları ifade eden sembolik anlamlar taşımaktadır. “Kara” ile kul, halk ya da avam sınıfı sembolize edilmiştir. “kara” renk ile özellikleri bilgisizlik ve sıradanlık olan bir kısma işaret edilmiştir. “Ak” ise bey ve yöneticilerin rengi olarak verilmiştir. Temizliği, yüksek statüyü, adaleti ve bilgiyi sembolize ettiği ifade edilebilir.

“TURKIY XALOLAR FOLKLORINING OIYOSIY O'RGANILISHI MASALALARI”

mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjuman

Bir siyasetname olan Kutadgu Bilig'de devleti y6netenlerde bulunması gereken 6zellikler sıralanırken aynı zamanda y6neteceęi “kara halk” olarak niteledięi topluluęun 6zelliklerini de sıralar. “6dg6lmiř, Odgurmuř'a Kara Halkla Nasıl Geçineceęini S6yler” isimli b6l6mde 6dg6lmiř “kara halk”ın olumsuz 6zelliklerini sıralayıp onlara karřı dikkatli olmasını 6ę6tler.

6dg6lmiř Odgurmuř'a kara halk ile nasıl geineceęini s6ylerken “kara halk” iin řu ifadeleri kullanmaktadır; “Kara kılkı bara bolur kap kara/Kara kılma 6zni k6dezi tur” (avamın, kara halkın tabiatı her vakit kap-karadır; iyice dikkat et, kendini karaya bulařtırma) (4323)”. Burada “kara” ile toplumun bir kesimini sembolize etmiřtir. Bu kesim, olumsuz 6zelliklerle iliřkilendirilmiřtir. Kendini “karaya bulařtırmamak” ifadesi, halkın olumsuz 6zelliklerinden uzak durmak gerektięini vurgularken “kara” olumsuz tutum ve davranıřları sembolize etmektedir. Bir bařka beyitte “Kara kılkı bařsız kılıni sařı/İři k6dgi bara kılıni tuřı” (Kara halkın hareketi bařboř ve tabiatı birbirini tutmaz; onun iři g6c6 de hep tabiatı gibidir) (4324).” “kara rengi” ile yine benzer bir kullanım s6z konusudur.

“Kara karnı todsa k6r ud teg yatur/Yawa s6zke awnur 6zin semrit6r” (Avamın karnı doyarda, bak 6k6z gibi yatar; boř s6zler ile avunur ve v6cudunu besler) (0988), “Kara ilke yazsa kurtur bařın/Tili s6zde yazsa uřatur tiřin” (Avam memlekete karřı su iřlerse bařı gider; konuřurken dili su ilerse, diři kırılır) (2515) beyitlerinde ise “kara”nın renk anlamında 6tesinde halk karřılıęı olarak kullanıldıęı s6ylenebilir.

Eserdeki řu beyitlerde yine “K6r6 bar kara begke kılma sel6m/Bu ma'n6 i6n ol ay bilgi tam6m” (Dikkat et, sel6mın bu man6sından dolayı halk beye selam vermez, ey b6t6n bunları bilen insan) (5065)”, “Kara edgi bolsa anıñ edgiři/6ziñe bolur ay bodun belgiři” (Ey halkın g6z diktięi insan, avam halk iyi olursa onun iyilięi ancak kendisinedir) (5224), “Kara tapsa begler bediyy6r kopar/6zeñ6 bar erse igen berk kapar” (Halk vazifesini yaparsa, beyler b6y6r, y6kselir; 6zengi varsa, insan yuları kuvvetli tutar) (6110)” “kara” kelimesi halk olarak evrilmiř ve doęrudan halkı ifade etmek iin kullanılmıřtır.

Kutadgu Bilig'de, “kara” rengi, halkı ve onların bilge tipinden uzak sergiledikleri tutum ve davranıřlarını sembolize eder. Bu sembolizm 6zerinden beylerin adaleti, toplumun d6zeni, disiplin ve y6netimin 6nemine vurgu yapılır. Bu kullanım, d6nemin sosyal yapısını, y6netici-halk iliřkisini ve toplumsal deęerleri anlamak aısından 6nemlidir.

Kutadgu Bilig'de “kara” renginin, 6l6m ve 6l6m etrafında oluřan kavramları da sembolize etmektedir. Kutadgu Bilig'de “kara” rengi, sadece

“TURKIY XALOLAR FOLKLORINING OIYOSIY O'RGANILISHI MASALALARI”

mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjuman

kötülük veya olumsuzluğu değil, aynı zamanda ölüm ve ölümlle bağlantılı kavramları da sembolize eder. Eserde kara rengin bu bağlamda kullanımını, ölümün kaçınılmaz gerçekliğine ve insan hayatındaki trajik boyutuna vurgu yaparak anlatıma başka bir boyut kazandırır. Yusuf Has Hacib, yaşam ve ölüm arasındaki ilişkiyi de “kara” üzerinden sembolik bir dille aktarmış olur.

Eserde ölüm kavramı, “*mezara girmek, ecel gelmesi, kara toprak altına girmek, kara toprak olmak, toprağa düşmek, toprağa karışmak, toprağa döşenmek, toprağa dönüş, yere gömmek, mezara girmek, dünyayı terk etmek, yerin altında olmak, gözün kapanması, yaşın tükenmesi, can uçması, kara toprak tozunun göze dolması ve kara toprak altında kalmak*” (Küçükler, 2019, 59) gibi farklı şekillerde ve anlamlarda ifade edilmiştir.

Örneğin; “*Bularnı sakıñıl ölümke itin/Ökünme yarın bu kara yer katın*” (*Bunları düşün ve ölüme hazırlan, yarın bu kara yer altında pesiman olma*) (1429) beyitinde olduğu gibi bir çok beyitte “kara yer” ölüm ve mezar kavramları ile ilişkilendirilmiştir. Buradaki “kara toprak” ifadesi ile ölümlle birlikte bireysel farkların nasıl anlamsızlaştığı anlatılmaktadır. Benzer kullanımın görüldüğü bir kaç beyit ise şunlardır; “*Tü ni‘met bile bu igidmiş özüm/Kirür bu kara yerke körklüg yüzüm*” (*Bol nimet içinde beslenmiş olan bu vücudum, ve bu güzel yüzüm kara torağa giriyor*) (1512) “*İsiz edgü kalmaz neçe tüz ölür/Uluğ ya kiçig tut kara yer bolur*” (*İyi veya kötü, hiçbiri kalmaz hepsi de ölür, büyük veya küçük hepsi kara toprak olur*) (1540) “*Séni kim yése yer sen âhır etin/Öçüñni alır sen kara yer katın*” (*Seni kim yerse, sonunda sen onun etini yersin, kara toprağın altında öcünü alırsın*) (3554), “*Negü asğı âhır kara yer koyı/Anıñ tüşneki ol yağız yer oyi*” (*Ne fayda sonunda onun da gireceği yer, bu kara toprağın altı, bu yağız yerin çukurudur*) (3570).

Eserde mutlak ölümü hatırlatan “kara” kelimesi “kara yer” sembolik kullanımı ile “*Neçe kür küwezler bir ig iglemez/Kara yerke kirdi kanı tepremez*” (*Hayatlarında hiç hastalık görmeyen nice cesur ve mağrur, insanlar kara toprak altına girdiler; kımıldamağa mecalleri yo)k*) (4725) “*Başñ kökke tegse bedüklük atın/Kirip yatğu ornuñ kara yer katın*” (*Büyüklik ve şöhretle basın ne kadar göklere yükselirse yükselsin, onunda girip yatacağın yer kara toprağın altıdır*) (4820) beyitlerinde mutlak sonun ölüm olduğunu ifade etmektedir.

Kutadgu Bilig’de Yusuf Has Hacib, “kara” renginin ölüm, mezar ve ahiret kavramlarının sembolü olarak özellikle ölüm ve dünya hayatının geçiciliğini ifade etmek için etkili biçimde kullandığını söylemek mümkündür. Kutadgu Bilig’deki

“TURKIY XALOLAR FOLKLORINING OIYOSIY O'RGANILISHI MASALALARI”

mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjuman

“kara” insanın ahiret düşüncesini, dünyanın geçiciliğini vurgulayan anlatımın güçlü bir ifadesi olarak ortaya çıkar.

Yine “kara”nın sembol olarak kullanıldığı diğer beyit “*Kılıç kan tamuzsa begi él alır/Kalemde kara tamsa altun kelir*” (*Kılıç kan damlatırsa, memleket alır, kalemde mürekkep damlarsa altın gelir*) (2715)dir. Bu beyitte “kara”,nın kalem ile birlikte kullanımı dikkat çekicidir. Bilgiye ve kültüre dayalı bir zenginliğin sembolü olarak kullanıldığı düşünülebilir.

Kutadgu Bilig’de “ak” ve “kara” renklerinin sembolik kullanımı üzerinden toplumda olumlanan davranışların, erdemli bireylerin çoğalmasını ve yönetimde adaletin hâkim olmasını öğütler. Eserde renklerin sembolik kullanımı, Türk kültürünün çok eski dönemlerinden günümüze dek uzanan ortak bir sembolik değer varlığına da işaret eder. Aslında, Yusuf Has Hacib, renklerin kullanımına dair genel olarak geleneksel Türk düşünce sisteminin aktarılmasına katkı sağlar. Yusuf Has Hacib, ak ve kara kavramlarını sembolik anlamlarının birer zıtlık unsuru olarak kullanmıştır. Toplumsal değerler içinde yer alan zıtlıkları, iyilik, kötülük, bilgi, cehalet, olumlu, olumsuz davranışları, doğru, yanlış ve ölüm gibi bazı kavramları “ak” ile “kara” sembolizmi üzerinden verdiği görülür.

Yusuf Has Hacib, renklerin sembolik gücünü kullanarak toplumun, bireylerin ve yöneticilerin sahip olması gereken ideal davranışları ve değerleri vurgular. Bu sebeple, ak ve kara renklerinin sembolik kullanımının, eserin içeriğini güçlü bir şekilde desteklediği görülmektedir. Halkın bilgeliğinden uzak, toplumun değer yargılarını sahiplenmeyen, toplumda olumsuz tavır ve davranış sergileyen kişi ya da kesimi ifade etmek için “kara” rengini kullanmıştır.

Kaynakça:

1. Akkaya, Ahmet. “Alıp Manas Destanında Renkler”. Tarih Okulu Dergisi, Sayı: XV, 2013, ss. 527-544.
2. Çoruhlu, Yaşar. *Türk Mitolojisinin Anahatları*. İstanbul: Kabalcı Yayınları, 2000.
3. Ergin, Muharrem. *Dede Korkut Kitabı*. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 1958.
4. Genç, Reşat. “Türk Düşüncesi, Davranışı ve Hayatında Renkler ve Sarı, Kırmızı, Yeşil”. *Nevruz ve Renkler*. Haz. Sadık Tural - Elmas Kılıç. Ankara: AKM Yayınları, 1996, ss. 41-48.
5. Genç, Reşat. *Türk İnanışları ile Millî Geleneklerinde Renkler ve Sarı Kırmızı Yeşil*. Ankara: TDK Yayınları, 1997.
6. Heyet, Cevad. “Türklerin Tarihinde Renklerin Yeri”. *Nevruz ve Renkler*. Haz. Sadık Tural - Elmas Kılıç. Ankara: AKM Yayınları, 1996, ss. 55-61.
7. Kafalı, Mustafa (1996). “Türk Kültüründe Renkler”. *Nevruz ve Renkler*. Haz. Sadık Tural - Elmas Kılıç. Ankara: AKM Yayınları, 1996, ss. 49-54.